

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ХАВФЛИ ЎСМА КАСАЛЛИКЛАРИ ВА ЎПКА ТУБЕРКУЛЁЗИ КОМОРБИД КЕЧГАНДА ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКА УСУЛЛАРИ

Искандарова И.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўпка туберкулёзи ва хавfli ўсма касалликлари коморбид кечганда, касалликнинг клиник кечиши мураккаб кечиб, таъхислашда бир мунча қийинчилик тугдириши ва беморларнинг бу икки оғир касалликдан бирининг кеч аниқланишига сабаб бўлиши, ҳамда даволашдан кейинги самарадорликнинг пасайишига, летал оқибатларнинг ошишига, туберкулёз микобактериясининг тарқалишига сабабчи ҳисобланади. Шунинг учун ўпка туберкулёзи ва хавfli ўсманинги коморбид ҳолатларини эрта таъхислаш, санитар-эпидемиологик ҳолатни белгилаш ва даволаш муаммолари долзарб бўлиб қолмоқда. Туберкулёз касаллиги узоқ вақт давомида хавfli ўсманинги рентгенологик кўринишини “яширади”, бу унинг ривожланишига ва беморлар орасида ўлимнинг юқори даражада ошишига сабабчи бўлади. Туберкулёз ва ўпка саратони бир-бирига нисбатан антагонистлар деган узоқ вақтдан бери мавжуд бўлган фикрга қарамай, туберкулёз касаллигининг қолдиқ ўзгаришлари бўлган одамларда ўпка саратони туберкулёз касаллиги бўлмаган одамларга қараганда кўпроқ учрайди.

Калит сўзлар: ўпка туберкулёзи, хавfli ўсма

MODERN METHODS OF DIAGNOSTICS IN COMORBID COURSE OF MALIGNANT TUMOR DISEASES AND PULMONARY TUBERCULOSIS

Iskandarova I.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In case of comorbidity of pulmonary tuberculosis and malignant neoplasms, the clinical course of the disease is complicated, which causes certain difficulties in diagnostics and is the reason for late detection of one of these two serious diseases in patients, as well as a decrease in the effectiveness of the treatment, an increase in fatal outcomes and the spread of *Mycobacterium tuberculosis*. Therefore, the problems of early diagnostics of comorbid conditions of pulmonary tuberculosis and malignant tumors, determination of the sanitary and epidemiological status and treatment remain relevant. Tuberculosis "hides" the radiological picture of a malignant tumor for a long time, which causes its development and high mortality of patients. Despite the long-standing belief that tuberculosis and lung cancer are antagonists of each other, lung cancer is more common in people with residual tuberculosis than in people without tuberculosis.

Keywords: pulmonary tuberculosis, malignant tumor

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРИ КОМОРБИДНОМ ТЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Искандарова И.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. При коморбидности туберкулеза легких и злокачественных новообразований клиническое течение заболевания осложняется, что обуславливает определенные трудности в диагностике и является причиной позднего выявления у пациентов одного из этих двух тяжелых заболеваний, а также снижения эффективности проводимого лечения, увеличения летальных исходов и распространения микобактерий туберкулеза. Поэтому проблемы ранней диагностики коморбидных состояний туберкулеза легких и злокачественных опухолей, определения санитарно-эпидемиологического состояния и лечения остаются актуальными. Туберкулёз длительное время «скрывает» рентгенологическую картину злокачественной опухоли, что обуславливает ее развитие и высокую смертность больных. Несмотря на давнее убеждение, что туберкулёз и рак легких являются антагонистами друг друга, рак легких чаще встречается у людей с остаточным туберкулёзом, чем у людей без туберкулеза.

Ключевые слова: туберкулёз легких, злокачественная опухоль.

Кириш. ЖССТнинг 2018 йилги ҳисоботида кўра, дунёда 10 миллионга яқин одам туберкулёз касаллигига чалинган, уларнинг 57% - эркаклар, 32% - аёллар, 11% - 15 ёшгача бўлган болалардир.

Туберкулёз касаллиги билан касалланиш ҳолатларининг 80% дан ортиғи ЖССТ рўйхатидаги туберкулёз касаллиги юқори бўлган 30 та давлатга тўғри келади, улар орасида Ҳиндистон, Хитой, Индонезия, Филиппин етакчи ўринни эгаллайди (2019). Америка ва Европа мамлакатлари туберкулёз касаллиги билан касалланиш ҳолатларининг атиғи 3-6%ни ташкил қилади (2018). 2018 йилда рифампицинга чидамлик ярим миллион одамда аниқланган, уларнинг 78%ида кўп дориларга чидамли туберкулёз касаллиги ташхиси қўйилган. Саратон ва ўпка туберкулёзининг комбинацияси кўпинча кекса ёшдаги эркакларда кузатилади. Саратон ўпкада туберкулёз касаллигининг фаол томонида 75,0%, фаол бўлмаган ҳолда — 83,3% ҳолларда пайдо бўлади. Туберкулёз ва ўпка саратони комбинациясида ташхисни текшириш учун микробиологик ва морфологик тадқиқот усуллари энг самарали ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: ўпка туберкулёзи ва хавfli ўсмалар коморбид кечганда диагностика ҳамда даволаш услубларининг самарадорлигини оширишдан иборат.

Тадқиқот усуллари: тадқиқотда 135 нафар беморнинг касаллик тарихи маълумотлари ўрганилган бўлиб, улар Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий амалий тиббиёт марказида, Бухоро вилоят фтизиатрия ва пульмонология маркази, Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт марказининг Тошкент шаҳар ва Бухоро вилоят филиалларида 2010-2023 йилларда стационар шароитда даволанишган. Хавfli ўсмалар ва ўпка туберкулёзи биргаликда коморбид кечган 75 (55,6%) бемор асосий гуруҳни, 60 (44,4%) бемор эса назорат гуруҳини ташкил этди. Назорат гуруҳида 30 (22,2%) бемор хавfli ўсмалар билан, қолган 30 (22,2%) бемор эса ўпка туберкулёзи билан касалланган.

Тадқиқотда клиник-лаборатор, инструментал, бактериологик, морфологик ва статистик усуллардан фойдаланилган.

Беморларнинг жинси ва ёшига қараб тақсимланиши

Жинси	Беморлар сони	18-44 ёш	45-59 ёш	60-74 ёш	75-90 ёш	90 ёшдан катта
Эркак	75 (55,6%)	12 (8,9%)	24 (17,8%)	31 (23,0%)	7 (5,2%)	1 (0,7%)
Аёл	60 (44,6%)	15 (11,1%)	22 (16,3%)	19 (14,1%)	4 (3,0%)	-
Жами	135 (100%)	27 (20%)	46 (34,1%)	50 (37,0%)	11 (8,1%)	1 (0,7%)

Беморларнинг ёши 15 дан 93 ёшгача бўлиб, ўртача $54,9 \pm 2,2$ ёшни ташкил қилди. Жадвалдан кўриниб турибдики, беморлар орасида эркаклар аёлларга нисбатан 1,25 барабар кўп учради. Касалланганларнинг - 54,1% ини - 59 ёшгача яъни меҳнатга лаёқатли ёшдаги беморлар ташкил қилди, 37,0% ини - 60–74 ёшдагилар ва 75 ёшдан катталар 8,8% ҳолатда учради. Шунини айтиш жоизки, касалланиш энг кўп - 79,9% ҳолатда 45 ёшдан ўтган беморлар орасида кузатилган. Қишлоқ аҳолиси - 81 (60,0%), шаҳар аҳолиси эса - 54 (40,0%) нафарни ташкил этди. Юқоридаги маълумотга қўра, қишлоқ аҳолиси орасида касаллик шаҳар аҳолисига нисбатан, 1,5 марта кўп учраган.

Натижалар: хавfli ўсма касаллагини, ўпка туберкулёзини ва уларнинг коморбид кечишидаги хусусиятларни, ёндош касалликларни аниқлаш ва беморнинг умумий ҳолатини баҳолаш учун клинко-лаборатор ҳамда инструментал текширув усуллари комплекс равишда ўтказилди. Умумий қон таҳлили, қоннинг биохимик таҳлили, умумий сийдик таҳлили, коагулограмма, бактериологик, цитологик ва гистологик таҳлиллар, ЭКГ, жигар, ўт қоғи, талок, буйрак, сийдик чиқариш йўллари, қовуқ, таносил аъзолар, ошқозон ости беши ва бошқа ички аъзоларнинг УТТ ва кўкрак қафаси аъзоларининг рентгенологик текширувлари, бронхоскопия, фиброгастроскопия, МРТ, МСКТ ва ПЭТ каби замонавий текширув усулларидан фойдаланилди.

Экма (культурал) усул бир қатор устунликларга эга бўлиб, патологик материалда тирик ТМБнинг кам миқдорда бўлганида ҳам, уни аниқлаш имконига эга. 1 мл текширув материалда 20 тадан 100 тага яқин тирик микобактерия бўлса, мусбат натижа олинади. 48 (45,7%) ҳолатда патологик маҳсулот экма усулида текширилди. Бу усул ёрдамида ТМБнинг соф культурасини ажратиш олиш ва кўзгатувчининг дориларга резистентлигини аниқлаш мумкин.

Левенштейн-Йенсеннинг қаттиқ озика муҳитида экиш - 38 (79,2%) ҳолатда бажарилди ва шундан 34 (89,5%) ҳолатда туберкулёз микобактерияси колониясининг ўсиши кузатилди. ВАСТЕС MGIT 960 суяқ муҳитида эса - 10 (20,8%) беморнинг балғами экилди ва 7 (70,0%) ҳолатда мусбат натижа олинди.

Молекуляр-генетик усул – ПЗР (полижанжир реакцияси) диагностикаси 92 (87,6%) ҳолатда қўлланилди. Gene/Хpert аппаратида 70 (66,7%) беморда ўтказилди ва шундан 68 (97,1%) ҳолатда, HAIN test аппаратида эса, 22 (100%) бемор текширилиб, 100% туберкулёз микобактериясининг ДНКси аниқланди ва ТМБнинг туберкулёзга қарши дориларга сезгирлик аниқланди.

Ўпка туберкулёзи мавжуд бўлган 105 (100%) бемордан 77 (73,3%) ҳолатда МБТ мусбат натижа берган, шундан 69 (89,6%) ҳолатда туберкулёз микобактериясининг дориларга сезгир - S, 8 (10,4%) ҳолатда эса, МБТ нинг резистент – R шакли аниқланди.

Клиник ташхисни тасдиқлаш учун ўтказилган инструментал усуллар

№	Текшириш усули	ХЎ n-30	ХЎ+ЎТБ n-75	ЎТБ n-30	Жами n-135
1	Кўкрак қафаси аъзолари рентгенологик текшируви	30 (100%)	53 (70,7%)	30 (100%)	113 (83,7%)
2	Кўкрак қафаси аъзолари МСКТ текшируви	8 (26,7%)	49 (65,3%)	29 (96,7%)	86 (63,7%)
3	Бронхоскопия БАЛЖ+биопсия	-	29 (38,7%)	6 (20,0%)	35 (25,9%)
4	Ички аъзоларни УТТ	30 (100%)	75 (100%)	30 (100%)	135 (100%)
5	Ўсма соҳасини УТТ	16 (53,3%)	22 (29,3%)	-	38 (28,1%)
6	Электрокардиография	30 (100%)	75 (100%)	30 (100%)	135 (100%)
7	Ўсма соҳасини рентген текшируви	2 (6,7%)	1 (1,3%)	-	3 (2,2%)
8	Ўсма соҳасини МСКТ текшируви	12 (40,0%)	37 (49,3%)	-	49 (36,3%)
9	Ўсмани МРТ текшируви	9 (30,0%)	9 (12,0%)	-	18 (13,3%)
10	Ўсмадан биопсия олиб, гистологик текширув	28 (93,3%)	58 (77,3%)	8 (26,7%)	94 (69,6%)
11	Позитрон эмиссион томография	1 (3,3%)	3 (4,0%)	-	4 (3,0%)

Жадвалдан кўриниб турибдики, 113 (83,7%) беморнинг кўкрак қафаси аъзолари рентгенологик, 86 (63,7%) ҳолатда эса МСКТ усулида текширилган.

35 (25,9%) беморда бронхоскопия текшируви ўтказилиб, бронх ва альвеолалар лаваж қилиниб, олинган ювинди туберкулёзга, ҳамда биопсия қилиниб онкожараённи аниқлаш учун текширилиб, ўпка туберкулёзи аниқланган.

Рентген текширувда 105 та ўпка туберкулёзи аниқланган беморларнинг 83 (79,1%) тасида ўпка туберкулёзи хулосаси берилган.

Ҳар ойда даволашнинг самарадорлигини аниқлаш мақсадида, назорат рентгенографияси ўтказилиб турилди.

Кўкрак қафасининг рентгенологик текшируви ўпканинг ҳолати, МТС ёки туберкулёз жараённинг тарқалишини, плеврал суюқликнинг миқдорини, кўкрак қафаси аъзоларининг ҳолатини, ҳамда даволашнинг динамикада баҳолашда муҳим аҳамиятга эга.

Беморларнинг умумий қон таҳлилида: анемия - 38,3%, ЭЧТнинг ошиши - 31,9%, лейкоцитоз - 32,7% беморда; қоннинг биохимик таҳлилида: жигар ферментларининг ва билирубиннинг ошиши – 26,0%, буйрак каналчаларининг филтрлаш функциясининг бузилиши – 20,7% беморда ва сийдик умумий таҳлилида кўп ҳолатларда лейкоцитурия – 52,6% беморда аниқланди.

105 (77,8%) та хавфли ўсма касаликлари билан касалланган 36 (34,3%) бемордаги патологик ҳосиладан аспирацион, эндоскопик ёки очиқ усулда материал олиниб, суртма тайёрланган ва ўсманинг хужайралари цитологик усулда текширилди. Текширув натижаларида - 28 (77,8%) ҳолатда – “Хавфли ўсма хужайралари”, 7 (19,4%) ҳолатда – “Яллиғланиш элементлари” ва 1 (2,8%) ҳолатда – “Макрофаглар ва кўп ядроли хужайралар” хулосаси олинган.

48 (45,7%) ҳолатда патологик маҳсулот экма усулида текширилди.

Левенштейн-Йенсеннинг қаттиқ озика муҳотида экиш – 38 (79,2%) ҳолатда бажарилди ва шундан 34 (89,5%) ҳолатда туберкулёз микобактерияси колониясининг ўсиши кузатилди. ВАСТЕС MGIT 960 суюқ муҳотида эса – 10 (20,8%) беморнинг балғами экилди ва 7 (70,0%) ҳолатда мусбат натижа олинди.

Молекуляр-генетик усул – ПЗР (полижанжир реакцияси) диагностикаси 92 (87,6%) ҳолатда қўлланилди. Gene/Xpert аппаратида 70 (66,7%) беморда ўтказилди ва шундан 68 (97,1%) ҳолатда, HAIN test аппаратида эса, 22 (100%) бемор текширилиб, 100% туберкулёз микобактериясининг ДНКси аниқланди ва ТМБнинг туберкулёзга қарши дориларга сезгирлик аниқланди.

Хулоса: Асосий гуруҳ яъни хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзнинг коморбид кечиши аниқланган - 75 (100%) нафар 2010-2023 йилларда стационар шароитда даволанган беморлар ўрганилди. Беморларнинг – 41 (54,7%) нафарини эркаклар ва 34 (45,3%) нафарини аёллар ташкил қилишди.

ХЎ+ЎТБ билан касалланганларнинг – 1/4 қисмида касаллик белгилари 1 ой ичида, 21,3% ида – 3 ой ичида ривожланган, шуни таъкидлаш зарурки беморларнинг - 62,7% ида 6 ой давомида ва 77,4% ида касалликнинг келиб чиққан муддати 1 йил давомида кузатилган.

Кўп ҳолларда умумий ҳолсизлик – 92,0%, йўтал – 72,0%, тана ҳароратининг меъёрдан кўтарилиши – 49,4%, терлаш – 49,3%, оғриқ – 46,7% ҳолатда ва қон тупуриш – 42,7,6% беморда кузатилди. Ўпка туберкулёзи ва ХЎ билан коморбид кечишида клиник белгиларнинг кўриниши ҳам кўп сонда ва турли-туман кўринишда ўткир кечганлиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. A. Sadovnikov, K. I. Panchenko. Infiltrative tuberculosis and lung cancer/ Problems of tuberculosis and lung diseases. - 1-2007. - p. 55-60.
2. V. Vencevicius, S. Tsitsenas, R. Tikuisis. Possibilities of surgical treatment in combination of tuberculosis and lung cancer. / Problems of tuberculosis and lung diseases- 5 - 2007 - P. 32-36.
3. S. Zinoviev, V. L. Kovalenko. Questions of morphology and pathogenesis of primary lung cancer in combination with pulmonary forms of tuberculosis. / Scientific works of the Omsk Medical Institute. - 1971g. - 103-P. 101-106.
4. Dacosta NA, Krinare SG. Association of lung carcinoma and tuberculosis // J Postgrad Med. – 1991. - №37(4). – P.185-189.
5. Darvin P., Toor S.M., Sasidharan V. N., E. Elkord, Immune checkpoint inhibitors: recent progress and potential biomarkers, Exp. // Mol. Med. – 2018. - №50. – P.165.
6. Delaunay M., Cadranet J., Lusque A., Meyer N., Gounant V., Moro-Sibilot D., et al. Immune-checkpoint inhibitors associated with interstitial lung disease in cancer patients // Eur. Respir. J. – 2017. - №50. – P.1700050.
7. Dobler C. C. Cumulative incidence and incidence rate ratio for estimation of risk of tuberculosis in patients with cancer // Clin. Infect. Dis. – 2017. – Vol. 65, № 8. – P. 1423-1424.
8. Dobler C.C. Biologic agents and tuberculosis // Microbiol Spectr. – 2016. - №4.- P.1128
9. Dobler C.C. Biological agents and tuberculosis: risk estimates and screening strategies // Int J Rheum Dis. – 2015. - №18. – P.264–267.
10. Dobler C.C., Cheung K., Nguyen J. et al. Risk of tuberculosis in patients with solid cancers and haematological malignancies: a systematic review and meta-analysis // Eur Respir J. – 2017. - №50. – P.1700157.
11. Falagas ME, Kouranos VD, Athanassa Z, Kopterides P. Tuberculosis and malignancy // Q J Med. – 2010. - №103 (7). – P.461-487.
12. Fang W.L., Hung Y.P., Liu C.J. et al. Incidence of and risk factors for tuberculosis (TB) in gastric cancer patients in an area endemic for TB: A nationwide population-based matched cohort study // Medicine (Baltim). – 2015. - №94. – P.2163.
13. Global tuberculosis report 2019. Geneva: World Health Organization. – 2019. – P. 283.
14. Goldstraw P., Chansky K., Crowley J. et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer // J Thorac Oncol. – 2016. - №11. – P.39–51.
15. Huang S.F., Li C.P., Feng J.Y. et al. Increased risk of tuberculosis after gastrectomy and chemotherapy in gastric cancer: a 7-year cohort study // Gastric Cancer. – 2011. - №14. – P.257–265.

Иқтибос учун: Искандарова И.М. Хавфли ўсма касалликлари ва ўпка туберкулёзи коморбид кечганда замонавий диагностика усуллари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 227–230. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805910>